

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5732726>

УДК 552.578.2

ВЛИЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ НА ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НЕФТИ

Л.И. Назмиева,

магистрант 3 курса, напр. «Экономика нефтегазового комплекса»,

УДГУ,

г. Ижевск

Аннотация: В статье рассматривается рынок нефти. Цены на нефть и механизм их формирования. Влияние различных игроков на ценообразование на рынке нефти. Корреляция цены с добычей, спросом и эффективной ценой на различных стадиях ценообразования. ОПЕК – важный игрок, влияющий на ценообразование на рынке нефти.

Ключевые слова: ценообразование, рынок нефти, ОПЕК, курс доллара, Brent, COVID-19

INFLUENCING FACTORS ON OIL PRICING

L.I. Nazmieva,

3-year undergraduate Student, ex. "Economics of the Oil and Gas Complex",

UDGU,

Izhevsk

Annotation: The article deals with the oil market. Oil prices and the mechanism of their formation. Influence of various players on oil pricing. Correlation of price with production, demand and effective price at various stages of pricing. OPEC is an important player influencing the pricing of the oil market.

Keywords: pricing, oil market, OPEC, dollar exchange rate

Мировой спрос на нефть упал на 25 % в апреле 2020 года по сравнению с прошедшим аналогичным периодом, и с тех пор он резко вырос, сократив свои потери до 8 %. В перспективе ожидается, что в 2021 году спрос на нефть значительно восстановится, но останется ниже уровней до COVID-19, примерно на 4 % ниже в базовом сценарии и примерно на 7 % ниже в сценарии второй волны Rystad Energy. Точно так же цены на нефть и запасы энергоносителей оказались хуже базовых металлов и более широкого индекса S&P 500 примерно на 10-25 % и 6-10 % соответственно в период с

июля по ноябрь 2020 года. Массовые увольнения и повышенная цикличность найма продолжают ставить под угрозу репутацию отрасли как надежного работодателя. Нефтегазовые компании США уволили около 14 % постоянных сотрудников в 2020 году, и наше исследование показывает, что 70 % рабочих мест, потерянных во время пандемии, могут не вернуться к концу 2021 года. Хотя нефтегазовая отрасль привыкла к взлетам и падениям экономических и ценовых циклов, этот спад кажется непохожим на любой другой. Фактически, этот спад – это «сильное сжатие» нефтегазовой отрасли. Учитывая, что выживание многих компаний находится под угрозой, а спрос на нефть в долгосрочной перспективе упадет, следующее десятилетие может выглядеть совсем иначе для всей цепочки создания добавленной стоимости в нефтегазовой отрасли. А 2021 год станет для многих либо високосным, либо испытанием на выносливость. Мы видим пять тенденций, которые могут бросить вызов традиционным способам работы и работы, определить направление развития отрасли и начать отделять пионеров от последователей в 2021 году.

Базовая цена на нефть марки Brent с июня 2020 года показала инерцию на уровне около 45 долларов за баррель. Стабильность нефти в этом ценовом диапазоне обнадеживает, но ее неспособность пробить верхний уровень (50 долларов за баррель), несмотря на бычий рост на более широких фондовых и товарных рынках, вызывает недоумение. Фактически, нефть была самым дешевым товаром, уступая даже углю в 2020 году, и ее поведение в пределах диапазона было нетипичным.

Результат: нефтегазовым компаниям по-прежнему не хватает уверенности и капитала для инвестирования в этом ценовом диапазоне. Что означают определенные диапазоны цен на нефть для баланса спроса и предложения в отрасли? Нефть и газ являются истощаемыми ресурсами со среднегодовыми темпами падения добычи на 6-7 %. Добавьте к этому пять лет низких капитальных затрат и значительного сокращения в 2020 г. (согласно прогнозам, глобальные капитальные вложения в нефтегазовую отрасль сократятся более чем на 23 % в годовом исчислении в 2020 году), и у нас возникнет риск недофинансирования отрасли. Чтобы компенсировать ежегодное потребление и компенсировать естественный спад запасов, отрасли потребуется ежегодно инвестировать более 525 миллиардов долларов.

События 2020 года повлекли за собой некий кризис нефтегазового рынка в РФ. Основная причина – разрыв соглашения по добыче с ОПЕК и снижение стоимости барреля нефти. Это все способствовало повышению стоимости ресурсов нефтегазового рынка в РФ и в мире. Так же свой вклад в торможение развития нефтегазового рынка внесла пандемия COVID-19,

которая оставила функционирование практически всех отраслей жизнедеятельности человечества.

В 2020 году, в частности в начале года, начало валютному кризису положил разорванный договор с ОПЕК. С 01 апреля 2020 года перестает действовать сделка России с ОПЕК.

Суть данной сделки была следующая: данная сделка была заключена в 2016 году. Участниками ОПЕК стали страны, которые добывают и экспортируют нефть. В первую очередь это Россия. Основной целью ОПЕК+ по сути является поддержание устраивающие стран-участников цены на нефть. В рамках соглашения ОПЕК+ министры энергетики всех стран периодически встречались для обсуждения ситуации на мировом рынке и определяли предельные уровни добычи для каждой страны-участницы соглашения. Совместно страны ОПЕК+ обеспечивают свыше 40 % мировой добычи нефти и могут оказывать влияние на мировые цены на нефть.

На заседании 6 марта 2020 года ОПЕК и Россия не смогли договориться о координации своих действия. Россия предлагала сохранить действующие ограничения, которые действовали с декабря прошлого года. Саудовская Аравия, поддержанная другими участниками ОПЕК, предлагала дополнительно сократить добычу на 1,5 млн. барр./сутки. Стороны не смогли договориться, что привело к фактическому развалу соглашения ОПЕК+ и резкому падению цен на нефть.

Проведем анализ изменения цен на нефть и валюту за неделю после разрыва соглашения. Данные по динамике стоимости 1 барреля нефти приведены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Динамика цены на нефть за 01.03.2020 по 12.03.2020 года

На основании данного рисунка можно сделать вывод, что 07 марта произошел обвал цены на нефть. Единовременно стоимость 1 барреля нефти снизилась на 9,59 долл. США.

По графику так же можно сделать вывод, что отрицательная динамика цена на нефть продолжается, но ее темпы снизились.

В настоящее время выделено 7 маркерных сортов российской нефти:

- «Urals» – высокосернистая нефть: содержание серы – 1,2-1,3 %, плотность – 860-871 кг/м³, смесь тяжелой, высокосернистой нефти Урала и Поволжья с легкой западносибирской нефтью;

- «Siberian Light» – содержание серы – 0,57 %, плотность – 845-850 кг/м³;

- «Arctic Oil» (ARCO) – является первым в России проектом по добыче углеводородных ресурсов шельфа Арктики (содержание серы – 2,3 % плотность – 906 кг/м³;

- «Sokol» – проект Сахалин-1 – 835-837 кг/м³;

- «ESPO» – восточносибирская нефть – 852 кг/м³;

- «Vityaz» – проект Сахалин-2, легкая, малосернистая нефть- 820-823 кг/м³;

- «Sakhalin Blend» – смесь нефти сорта Vityaz с газовым конденсатом с Киринского газоконденсатного месторождения, был введен в 2015 году.

Данные по динамике средней стоимости 1 барреля нефти приведены на рисунке 2.

Рисунок 2– Динамика средней цены на нефть

На основании данного рисунка можно сделать вывод, что 07 марта произошел обвал цены на нефть. Единовременно стоимость 1 барреля нефти снизилась на 9,59 долл. США.

По графику так же можно сделать вывод, что отрицательная динамика цена на нефть продолжается, но ее темпы снизились.

На основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, что сделанные прогнозы ЭНЗИ РАН в 2016 году на долгосрочный период подверглись наибольшим изменениям в направлении энергетического рынка – нефть и газ.

Список литературы

[1] Афонин А.М. Управление проектами: учебное пособие – («Профессиональное образование») (ГРИФ). / А.М. Афонин, Ю.Н. Царегородцев, С.А. Петрова. – М.: Форум, 2010. 184 с.

[2] Управление проектами – («Секреты успеха») / П. Харпер-Смит, С. Дерри. – М.: ДиС, 2011. 240 с.

[3] Цветков А.В. Управление проектами: Справочник для профессионалов. / А.В. Цветков. // 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Омега – Л, 2010. 1276 с.

[4] Управление проектами – («Секреты успеха»). / П. Харпер-Смит, С. Дерри. – М.: ДиС, 2011. 240 с.

[5] Цветков А.В. Управление проектами: Справочник для профессионалов. / А.В. Цветков. // 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Омега – Л, 2010. 1276 с.

[6] Динамика цены на нефть. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.sberometer.ru/rvn/oil/>. (дата обращения: 22.09.2021).

[7] Халова Г.О. Торгово-экономические отношения РФ со странами Центральноазиатского региона. / Г.О. Халова, Е.О. Шорохова. // Нефть, газ и бизнес. – 2020. № 10. 22-28 с.

[8] Юшков И.В., Дроздова Ю.Д. Сделка ОПЕК+ 2020 года: предпосылки и интересы участников // Геоэкономика энергетики. – 2020. № 1. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sdelka-oppek-2020-goda-predposylki-i-interesy-uchastnikov>. (дата обращения: 15.08.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Afonin A.M. Project management: textbook – ("Professional education") (neck). / A.M. Afonin, Yu.N. Tsaregorodtsev, S.A. Petrov. – М.: Forum, 2010. 184 p.

- [2] Project Management – ("Secrets of Success") / P. Harper-Smith, S. Derry. – М.: DiS, 2011. 240 p.
- [3] Tsvetkov AV Project Management: A Handbook for Professionals. / A.V. Tsvetkov. // 2nd ed., Rev. and add. – М.: Omega – L, 2010. 1276 p.
- [4] Project Management – ("Secrets of Success"). / P. Harper-Smith, S. Derry. – М.: DiS, 2011. 240 p.
- [5] Tsvetkov AV Project Management: A Handbook for Professionals. / A.V. Tsvetkov. // 2nd ed., Rev. and add. – М.: Omega – L, 2010. 1276 p.
- [6] Dynamics of oil prices. [Electronic resource]. – URL: <https://www.sberometer.ru/rvn/oil/>. (date of access: 22.09.2021).
- [7] Halova G.O. Trade and economic relations of the Russian Federation with the countries of the Central Asian region. / G.O. Khalova, E.O. Shorokhov. // Oil, Gas and Business. – 2020. No. 10. 22-28 p.
- [8] Yushkov IV, Drozdova Yu.D. OPEC + deal 2020: preconditions and interests of the participants // Geoeconomics of Energy. – 2020. No. 1. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sdelka-opek-2020-goda-predposylki-i-interesy-uchastnikov>. (date of access: 15.08.2021).

© Л.И. Назмиева, 2021

Поступила в редакцию 20.10.2021
Принята к публикации 05.11.2021

Для цитирования:

Назмиева Л.И. Влияющие факторы на ценообразование нефти // Инновационные научные исследования. 2021. № 11-1(13). С. 193-198. URL: <https://ip-journal.ru/>